

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15575452>

TARBIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISH

Xo‘jabekova Madina Xayrulla qizi

Guliston davlat Pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi magistranti

ANNOTATSIYA:

Ushbu maqolada tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy davlatlar tajribasining o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Jumladan, Yaponiya, Shvetsiya, Xitoy kabi mamlakatlardagi tarbiya yondashuvlari o‘rganilib, ularning asosiy prinsiplari, metodik yondashuvlari yoritiladi. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida ushbu tajribalarni moslashtirish imkoniyatlari va amaliy tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so‘zlar: *Tarbiya, xorijiy tajriba, pedagogika, ta‘lim tizimi, samaradorlik, qadriyat, ta‘lim innovatsiyalari.*

Kirish:

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida har jihatdan yetuk shaxsni tarbiyalash hozirgi kunning asosiy va dolzarb muammosi hisoblanadi. Chunki har bitta davlat fuqarolarni tarbiyalashdan manfaatdor bo‘ladi. Zamonaviy jamiyatda tarbiya jarayoni nafaqat shaxsiy rivojlanishning, balki ijtimoiy taraqqiyotning ham muhim omili sifatida e‘tirof etilmoqda. Shaxsni tarbiyalashda ijtimoiy muhit va oila bilan birga, maktabgacha va maktab ta‘limi muhim ahamiyatga ega.

Bugungi globallashuv sharoitida ta‘lim va tarbiya tizimlarining samaradorligini oshirish, ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘rganish va ularni milliy tizimga moslashtirish dolzarb masalalardan biridir.

Ushbu maqolada xorijiy davlatlarning tarbiya o‘ztizimidagi ilg‘or tajribalari tahlil qilinib, ularning O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari va istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Maqolaning maqsadi – xorijiy tajribalarni o‘rganish orqali O‘zbekiston ta‘lim tizimining samaradorligini oshirishga hissa qo‘shishdir.

Asosiy qism:

Abdurauf Fitrat “Agar saodat, izzat, osoyishtalik, rohat, sharaf, nomus va e’tibor kerak bo’lsa, tezroq avlod tarbiyasi usullarini bilib olib, bolalarimizni shu usul va qoidalar asosida tarbiyalashimiz lozim” degan edi. Tarbiya jarayonida xorijiy tajribalardan foydalanish bir qator ilmiy, amaliy va strategik jihatlardan zarur sanaladi. Chunki bu orqali:

- Ilg’or pedagogik yondashuvlarni o’zlashtirish
 - Milliy tizimni takomillashtirish
 - Global raqobatbardoshlikni oshirish
 - Tizimli muammolarga yechim topish
- imkoniyatlariga ega bo’lamiz.

Hozir Yaponiya, Shvetsiya va Xitoy ta’lim va tarbiya jarayoning o’ziga xos xususiyatlariga to’xtalamiz.

Yapon milliy tarbiyasi o’zining chuqur tarixiy ildizlari, madaniy qadriyatlari va zamonaviy yondashuvlari bilan ajralib turadi:

1. Erta yoshdagi tarbiya: Yaponiyada bolani tarbiyalash ona mehr-muhabbati va yaqin aloqasi bilan boshlanadi. Yapon ruhshunosi Masaru Ibukaning fikricha, bolaga asosiy tarbiya 3 yoshgacha berilishi lozim, chunki bu davrda bola shaxsiyati va iqtidorining asosi shakllanadi. Shuningdek, yapon ayollari uchun onalik birinchi o’rinda turadi. Ko’pgina yapon ayollarining aytishlaricha, bola tarbiyasi – ular hayotlarining maqsadlaridir.

2. Axloqiy tarbiya va fuqarolik qadriyatlari: Yaponiya ta’lim tizimi axloqiy tarbiyaga katta e’tibor qaratadi. Boshlang’ich sinflarda o’quvchilarga insonlar va jonivorlarga hurmat bilan munosabatda bo’lish, bag’rikenglik, birovning dardiga sherik bo’lish, haqiqatparvarlik, o’z-o’zini nazorat qilish va tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo’lish kabi qadriyatlar o’rgatiladi.

3. Jamoaviylik va guruhda ishlash madaniyati: Yapon ta’lim tizimida o’quvchilar kichik guruhlariga – “xan”larga bo’linib o’qitiladi. Bu usul bolalarda qarorlar qabul qilish, o’zgalar fikrini hurmat qilish va guruh a’zolarini tashabbuskor bo’lishga o’rgatadi.

4. Mehnatga hurmat va o’zini boshqarish: Yapon maktablarida farroshlar yo’q; sinf, koridor va hattoki hojatxonalarini o’quvchilarning o’zlari tozalaydi. Bu orqali ularda jamoada ishlash, boshqalar mehnatini qadrlash va atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo’lish kabi fazilatlar shakllanadi.

5. O’qituvchining ijtimoiy maqomi: Yaponiyada o’qituvchi kasbiga katta e’tibor beriladi. O’qituvchilar nafaqat ta’lim berish, balki o’quvchilarning har tomonlama rivojlanishiga ta’sir etadi.

6. Tarbiya va ta'lim uyg'unliga: Ta'lim tizimi shaxsiy g'ururi bor, o'zining qobiliyati va imkoniyatiga ishonuvchi, haqiqat va tinchlikni sezuvchi odamlarni tarbiyalashga qaratilgan. Bu yondashuv orqali ko'p qirrali madaniyat sohibi bo'lgan shaxslar yetishtiriladi.

Maktablarda tarbiyaga oid “yapon axloqi” darsi maxsus o'tiladi.

Shvetsiyada esa bolalarga shakllangan shaxs sifatida qarashadi. Ularning ham o'z huquqlari va majburiyatlari bor. Shuningdek, shvedlardagi bag'rikenglik, o'zgaga, uning qarashlariga, madaniyati, dini, irqiga nisbatan hurmatda va sabrli bo'lish, agarda insonning biror-bir jismoniy yoki ruhiy kamchiligi bo'lsa, unga tengqur sifatida qarash bolalikdanoq yosh avlod ongiga singdiriladi. 8-sinfdan boshlab o'quvchilarga “Bolalar haqida” degan fan o'tiladi. “Save the children” deb ataluvchi Amerikadagi tashkilot har yili dunyo mamlakatlarining qaysi birida onalar va bolalar yaxshi yashashlarining ro'yxatidan iborat Mothers Index (Onalar indeksi)ni tuzib chiqadi. Unda Shvetsiya deyarli har yili birinchi o'rinni egallaydi. Chaqaloq dunyoga kelgach, yosh shved onalar davlat tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlanadi.[1]

Xitoyda ota-onalar, oilaning daromadidan qat'i nazar, bolaga katta sarmoya kiritishga harakat qilishadi. Ota-onalar farzandlarining rivojlanishini qat'iy nazorat qilishadi. Ko'pincha, onasi yoki otasi bolalarning uy vazifalarini diqqat bilan tekshiradi. Ota-onalar bolalar uchun mas'uldir, shuning uchun ular o'z hayotlarining barcha sohalarni qat'iy nazorat qiladi. O'qituvchi uchun o'quvchining muhim ko'rsatkichi uning mehnatsevarligidir. Maktabdan bitiruvchilar yuqori bilim bilan ketishadi. Barcha o'qituvchilar o'ta mas'uliyatli, natijaga yo'naltirilgan bo'lib, ularning asosiy vazifasi o'quvchilarning yoshidan qat'i nazar, ularga dasturga kiritilgan narsalarni har qanday yo'l bilan o'rgatishdir. Xitoy ta'lim tizimida bolalar ikkichi va a'lochiga ajratilmaydi, har bir o'quvchi maksimal darajada bilim oladi va natijada mashaqqatli mehnat orqali ma'lum bir natijaga erishadi, qolganlar bilan tenglashadi. “Xitoylik bolalarda tarbiyalanadigan asosiy fazilatlar — mehnatsevarlik, qat'iyatlilik va ohistalik (vazifani bajarish tezligi muhim emas, asosiysi natijaga erishish). O'qituvchilar har qanday bolada uning salohiyatini, kuchli tomonlarini topadi va nima bo'lishidan qat'i nazar, aynan shu narsani rivojlantiradi. Shuning uchun ham turli sohalarda va turli ijtimoiy darajalarda barcha mutaxassislar o'z ishlarini yuqori saviyada bajaradi.”[2]

Bundan tashqari Buyuk Britaniyada tarbiya haqida “Tafakkur, xulq ta'limi” fani, Birlashgan arab amirliklarida “Moral education”, Singapurda “Xulq-atvor va fuqarolik ta'limi”, Hindistonda “Axloq ta'limi” darslari o'tiladi.

Xulosa:

Tarbiya jarayonining samaradorligi nafaqat milliy qadriyatlar, balki zamonaviy, tajribada sinalgan xorijiy yondashuvlar bilan uyg'unlashgan holda tashkil etilganda yuqori samara ga erishishimiz mumkin. Yaponiyaning ijtimoiy mas'uliyatga asoslangan modeli, AQShdagi axloqiy qaror qabul qilishga yo'naltirilgan tizimi, Shvetsiyaning bola huquqlari va shaxsiy erkinlikka asoslangan tarbiya siyosati O'zbekiston uchun tajriba bo'la oladi. Ularning mos jihatlarini o'z milliy an'analarimiz bilan uyg'unlashtirish lozim. Bu esa kelajak avlodni axloqan yetuk, ijtimoiy faol va mas'uliyatli shaxs etib voyaga yetkazish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Maktabgacha ta'lim tarbiyachilari va boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ham xorijiy davlatlarga ta'lim va tarbiya yondashuvlarini o'rganish uchun yuborishni tavsiya qilaman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boshlang'ich ta'limda tarbiya fani. Darslik. Toshkent-2022. 21-bet
2. Xitoycha tarbiya. <https://daryo.internet.nashri>